

TARIX DARSLARIDA ILG‘OR PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

Hayitova Gulruh Jalolovna

G‘ijduvon tuman 2-son kasb -hunar maktabi

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumiy o‘rta ta‘lim maktablarida tarix fanini o‘qitishda ilg‘or ta‘lim metodlari va tarix fani uchun maxsus yaratilgan metodlar haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: metod, tarix, “Uylang”, “Aqliy xujum”, Konseptual jadval.

Bugungi kunda maktab ta‘limida ilg‘or pedagogik texnologiyalardan foydalanish muhim sanaladi. Barcha fanlarda qo‘llanilgani kabi tarix fanini o‘qitish jarayonida ham zamonaviy pedagogik texnologiyalardan foydalanish o‘quvchilarni fanga bo‘lgan qiziqishlarini orttiribgina qolmay o‘qituvchi uchun ham o‘quvchilar bilan ishashda birmuncha qulayliklar yaratadi. Xususan tarix darslarida ham ilg‘or pedagogik texnologiyalarning bir nechta turlaridan foydalanish mumkin. Masalan, ular orasida eng ommalashganlari: “Klaster”, “B\B\B”, “FSMU”, “T texnologiyasi”, “Baliq skeleti”, “Piramida”, “Zinama-zina” kabilar bo‘lsa, ayrim pedagogik texnologiyalar faqat tarix fanini o‘qitishdagina qo‘llaniladi.

Dars jarayonida o‘qituvchining ijodkorligidan kelib chiqib turli mavzularni tushuntirishda o‘ziga xos ta‘lim metodlarini yaratish mumkin. Birgina xaritani misol qilib olsak, o‘qituvchi turli davrlarda mavjud bo‘lgan davlatlarning va ulardagi daryolar, tog‘lar, shaharlar, inshootlar kabilarni xaritalar bilan bog‘lagan xolda tushuntirishi o‘quvchilar uchun ham qiziq bo‘ladi. Qolaversa, yuqorida nomlari ko‘rsatilgan eng ommalashgan ta‘lim metodlariga ham ijodiy yondashgan holda samarali dars tashkil etish mumkin. Quyida barcha uchun ma‘lum bo‘lgan ta‘lim metodlarini ayrimlari haqida to‘xtalib o‘tamiz.

Aqliy xujum strategiyasi universal uslub bo‘lib, uning vazifasi yangi g‘oyalarni yaratishdir. Aqliy xujum muammoni hal qilayotgan kishilarning ko‘proq

aql bovar qilmaydigan va xatto fantastik g‘oyalarni yaratishga undaydi. G‘oyalar qancha ko‘p bo‘lsa, ularning hech bo‘lmaganda bittasi ayni muddao bo‘lishi mumkin. Bu strategiyani ko‘llashda o‘qituvchi yozuv taxtasida savolni yozadi va o‘quvchilardan berilgan fikrlarini (javoblari) yozib boradi. Sinf xonada aytilgan barcha g‘oyalarni yozuv taxtasida yozish paytida o‘qituvchi g‘oyalarga izoh bermaydi, fikrlar savolga bog‘liq holda aytiladi. Asosiy qoidalardan biri, har qanday g‘oyani aytish mumkin, fikr hech qanday cheklovlarsiz iloji boricha qattiqroq aytilishi lozim.

Aqliy xujumni ma‘ruzalarda - yakka tartibda yoki juftlikda, amaliy mashg‘ulotlarda esa 4-7 kishidan iborat kichik guruhlarda ham o‘tkazish mumkin. Ushbu strategiya mashg‘ulotlarda o‘quvchilar faolligini oshirishga, charchoqni yo‘qotishga, g‘oyani izlashga sharoit yaratadi.

Tayanch so‘zlar bo‘yicha chaqiriq.

U yoki bu mavzu bo‘yicha bilimlarni tiklash usullaridan biri «Tayanch» so‘zlar bo‘yicha chaqiriq pedagogik strategiya hisoblanadi. Uni amalga oshirish uchun o‘quvchilarga 3-5 tayanch so‘zlar beriladi. O‘quvchilar shu so‘zlar o‘rtasidagi mantiqiy bog‘lanishning o‘z variantlarini taklif etishadi. Bu mantiqiy bog‘lanish 3 daqiqali esseda yoritilishi mumkin.

Uylang (Juftlikda ishleng) Fikr almashing

Bu ancha jadallik bilan bajariladigan birgalikdagi faoliyat bo‘lib, o‘quvchilarni axborot ustida fikrlashga va o‘z fikrlarini sheriklar yordamida - aniq shaklga kiritishga yo‘naltiradi. O‘qituvchi odatda «ochiq», uzoq fikrlashga undaydigan savolni oldindan tayyorlab qo‘yadi va ayrim o‘quvchilardan qisqa javoblar yozishni so‘raydi. So‘ngra, o‘quvchilar juftliklarga bo‘linib, bir-birlari bilan o‘z muloxazalarini o‘rtoqlashadilar va ikkala fikrni o‘z ichiga olgan yagona javobni tayyorlashga o‘rinadilar va nihoyat, o‘qituvchi bir necha juftlikdan (vaqt etishiga bog‘liq holda) o‘ttiz sekund ichida auditoriyaga o‘z ishini qisqacha yaqunini bayon etib berishni so‘raydi.

«Klaster»

«Klaster» so‘zi g‘uncha, bog‘lan ma‘nosini anglatadi. Klasterlarga ajratishni da‘vat, anglash va mulohaza qilish bosqichlaridagi fikrlashni rag‘batlantirish uchun qullash mumkin. U asosan yangi fikrlarni o‘yg‘otish, mavjud bilimlarni ruyobga chiqarishga qaratilgan strategiya bo‘lib, muayyan mavzu bo‘yicha yangicha fikr yuritishga chorlaydi. Biror mavzuni o‘rganishni boshlash paytida klasterlar tuzishdan foydalanish maqsadga muvofiqdir.

Klaster tuzish ketma-ketligi:

- Sinf yozuv taxtasi o‘rtasidagi katta qog‘oz varag‘iga «kalit» so‘zi yoki so‘z birikmasini yozing.
- Sizni fikringizcha, bu mavzuga tegishli bo‘lgan so‘zlar yoki so‘z birikmasini yozib chiqing.
- Tushuncha va g‘oyalar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘lanishlarni ko‘rsating.
- Eslagan variantlaringizning hammasini yozing.

Klaster tuzishda guruhdagi barcha o‘quvchilarning ishtirok etishi, shu guruh uchun g‘oyalar o‘zagi bo‘lib xizmat qiladi.

Venn diagrammasi

Axborotni grafik asosda tashkil qilishning bu shakli umumiy va farq qiladigan tamonlarga ega bo‘lgan ikki yoki uch mavzuni takkoslash jarayonida ishlatiladi. Chap doira bir mavzuning o‘ziga xos bo‘lgan tomonlari, ung doirada ikkinchi mavzuning o‘ziga xos tomonlari yozib chiqiladi. Doiralarning tutashgan joylaridan esa ikkala mavzuning umumiy tomonlarini ko‘rsatish uchun foydalaniladi.

Venn diagrammasi ustida ishlash jarayonini qo‘yidagicha amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Aqliy xujum yordamida takkoslashning asosiy parametrlarini aniqlashdir.
2. Venn diagrammasi ustida ishlash.
3. Takkoslash natijalarining prezentasiyasi.

Bu ko‘rinishdagi interaktiv ish o‘quvchilarning aktiv ishtirokida bajarilib, analitik fikrlash ko‘nikmalarni hosil bo‘lishiga yordam beradi.

Konseptual jadval

Konseptual jadval - materialni uyushtirishning samarali usullardan hisoblanadi. Ikkita va undan ko‘p jihatlar yoki savollarni taqqoslash taqazo etilganda ushbu usul ayniqsa foydali bo‘ladi. Jadval quyidagicha tuziladi: jadvalning vertikal ustunlarida taqqoslanadigan narsalar, gorizontal qatorlarda esa ushbu taqqoslanadigan narsalarning turli xususiyat va hossalari yozib chiqiladi.

Kichik guruhlarda ishlash zamonaviy ta‘lim jarayonining muhim qismi bo‘lib hisoblanadi.

O‘quvchilar birgalikda qarorlar qabul qilishadi, birgalikda turli-tuman manbalardan bilim olishni o‘rganishadi, g‘oyalar va axborotlarni ijodiy birlashtirish ko‘nikmalarini hosil qilishadi, birgalikda turli masalalar echimini topishga harakat qilishadi. Bunday ta‘lim jarayonida ular bir-birlarini fikrlarini hurmat qilishga, o‘z fikrlarini himoya qilib, yetkazishga, o‘z guruhi uchun javobgarlik hissiyatini shakllantirishga muvofiq bo‘ladilar.

Kichik guruhlarning shakli: yoki juftliklar, yoki uch ko‘pi bilan olti, etti o‘quvchilardan iborat bo‘lgan birikma.

Xulosa qilib aytganda, darsning mazmunli va tushunarli bo‘lishini ta‘minlashda ta‘lim metodlari muhim sanaladi va ulardan to‘g‘ri foydalana olish orqali o‘qituvchi o‘z oldiga qo‘ygan asosiy maqsad- o‘quvchiga sifatli ta‘lim berishga erishadi.